

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАЛЬКОВОГО СЫРЬЯ

Рустамжанов Р.Р

Начальник отдела

*Министерство горнодобывающей промышленности
и геологии Республики Узбекистан*

Рахимов Б.З

Главный специалист

*Министерство горнодобывающей промышленности
и геологии Республики Узбекистан*

Бадалов Ф.А

Главный специалист, д.ф.т.н (PhD),

АО “Узбекгеологоразведка”

Ишниязов Ш.Я

Главный специалист,

АО “Узбекгеологоразведка”

Введение

Тальк – это гидросиликат магния ($Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$), самый мягкий природный минерал (1 балл по шкале Мооса), широко применяемый как наполнители и функциональный компонент во многих отраслях. Глобальное производство талька оценивается примерно в 7–7,5 млн т в год. Тальк востребован как диспергирующий и смазочный компонент благодаря своей мягкости, химической инертности и гидрофобности. По данным USGS, в 2023 г. структура потребления талька в США была следующей: пластмассы – 30 %, керамика – 27 %, краски и лаки – 17 %, бумага – 9 %, кровельные материалы – 8 %, резина – 5 % и прочие направления (сельское хозяйство, косметика и др.) – 4 %. Эти цифры иллюстрируют ключевую роль талька в производстве пластиков, керамики, ЛКМ и других материалов. В мировой промышленности тальк ценят как высокомаржинальное сырье для повышения качества продукции (улучшение прочности, огнеупорности, белизны и т.п.) в сочетании с невысокой стоимостью.

Мировые запасы и производство талька

Мировое производство талька (включая пирофиллит) в 2022–2023 гг. составляло порядка 7,1–7,0 млн т. Крупнейшими производителями являются Индия, Китай, США, Бразилия, Япония и Республика Корея. Согласно данным USGS, в 2022 г. производство Индии составило ~1,63 млн т, Китай – ~1,10 млн т, Бразилия – 0,60 млн т, США – 0,511 млн т; в 2023 г. производство Индии составило ~1,60 млн т, Китая – 1,10 млн т, Бразилии – 0,60 млн т, США – 0,450 млн т. Япония и Республика Корея добывают по несколько сотен тысяч тонн (порядка 0,14–0,32 млн т). Мировые запасы талька весьма велики: в США они оцениваются в 140 млн т, в Индии – 110 млн т, в Китае – 72 млн т, в Японии – 100 млн т, в Р. Корее – 81 млн т, в Бразилии – 45 млн т, а в Турции – 15 млн т [1].

Установленные ресурсы по всему миру примерно в пять раз превышают оценочные запасы.

Таблица 1

Запасы и производство талька по странам, 2022–2023 (тыс. т)

Страна	Производство 2022	Производство 2023	Запасы
Итого	7130	7000	>1000 000
США	8511	450	140 000

Индия	1630	1600	110 000
Китай	1100	1100	72 000
Бразилия	600	600	45 000
Япония	136	140	100 000
Республика Корея	300	320	81 000

Мировые тренды последних лет свидетельствуют о стабильном спросе, однако в развитых странах наблюдается небольшое снижение добычи и потребления (в частности, в США за 2022–2023 гг. производство и потребление упали) из-за экономических факторов и юридических споров (например, связанных с безопасностью косметических продуктов) В целом, запасы талька в мире являются «большими», и дефицита сырья не предвидится.

Основные направления применения талька

Тальк обладает высокой химической инертностью, термостойкостью и низкой твердостью, что определяет его применение в самых разных отраслях. Основные направления использования талька включают:

Пластмассы и резина: тальк используют в качестве заполнителя и упрочнителя (улучшает термостойкость, механические свойства и технологические параметры полимеров и резины).

Керамика: служит флюсом и наполнителем при изготовлении керамических изделий (бытовой посуды, плитки, санитарного фаянса и т.д.), позволяя снизить температуру обжига и повысить белизну конечного продукта.

Краски и лакокрасочные материалы: тальк добавляют, как матирующий и наполняющий компонент, улучшающий укрывистость, стабильность и атмосферостойкость покрытий.

Целлюлозно-бумажная промышленность: тальк используется как наполнитель и улучшитель поверхности бумаги для повышения гладкости, белизны и печатаемости листов.

Фармацевтика и косметика: белый тон, влагопоглощение и химическая инертность делают тальк незаменимым наполнителем и основой для детской присыпки, дезодорантов, декоративной косметики и лекарственных форм (таблеток, мазей).

Металлургия и огнеупоры: на основе талька (часто талько-магнезита) производят огнеупорные изделия, пластификаторы форм для литья металлов, а также используют при изготовлении тормозных накладок и аналогичных материалов.

Распределение потребления талька по отраслям в мире

Таким образом, тальк востребован как технический минерал-наполнитель для повышения качества продукции в строительной, химической, полимерной, бумажной и фармацевтической промышленности. С ростом экологических требований некоторые производители переходят на замещающие компоненты (например, кукурузный крахмал вместо

талька в детской присыпке), что в свою очередь стимулирует поиск высококачественного «асбест-безопасного» талька и его специализированных марок [2].

Сырьевая база Узбекистана

В Узбекистане выявлено одно месторождение и несколько талько-содержащих проявлений. Месторождение **Зинельбулак** (Каракалпакстан) – представляет собой талькомагнезитовый комплекс с ресурсами около 22,3 млн т руды. Основными минералами породы являются тальк и магнезит: минеральный состав Зинельбулака – ~52 % талька, ~43 % магнезитов и ~5 % железосодержащих минералов (магнетит, сидерит, хлорит). Образующиеся минералы характеризуются высоким содержанием MgO (до 30%) и значительной примесью Fe₂O₃, что делает руду привлекательной для изготовления талько-магнезиальных огнеупоров и химической переработки. Дополнительно в рудах присутствуют серпентин, энстатит, кварц и др. (что может требовать разделения при обогащении) [3].

Изучение руд Зинельбулака показало, что сырье обладает благоприятными технологическими свойствами. В лабораторных испытаниях установлена возможность эффективного обогащения: при грануляции руды тальк и магнезит могут почти полностью отделяться друг от друга. Испытания «производимости» руды показали, что уже традиционное гравитационное обогащение позволяет выделить концентрат талька и концентрат магнезита. Использование последующих стадий флотации и магнитной сепарации дополнительно улучшает выход высококачественных продуктов. Таким образом, Зинельбулакский талькомагнезит может быть обогащен с получением отдельных концентратов талька и магнезита высокого качества.

Помимо Зинельбулака, существуют и другие проявления: **Четтык** (Бухарская обл.), **Бичанчи** (Навоийская обл.), **Агалик** (Самаркандская обл.), и **Кызылсай** и **Казгантау** (Каракалпакстан). Они также содержат тальк и связанные силикатные минералы (например, хлоритовые и кальцитовые включения), но обладают меньшими ресурсами и пока в меньшей степени изучены [4].

Таблица 2

Химический состав талькового сырья

Компоненты, %	Зинелбулак	Четтык	Бичанчи	Агалик	Кызылсай	Казгантау
SiO ₂	39,3	38,2	50,1	46,7	42,3	41,2
MgO	29,2	23,7	26,6	23,4	27,3	27,4
Fe ₂ O ₃	4,2	7,9	6,8	5,8	7,1	7,2
CaO	1,1	6,9	0,8	1,6	3,2	2,9
Al ₂ O ₃	1,9	4,2	2,2	1,8	2,6	3,9
Запасы/ресурсы	22,3 млн т	730 тыс. т	35 тыс. т	49 тыс. т	300 тыс. т	29 млн т

Рис. 1. Типовая технологическая схема переработки тальковой руды.

Основные стадии включают дробление и сушку исходного сырья, измельчение в мельницах, классификацию на дробное и тонкое и последующие операции обогащения. Мелкая фракция руды обычно направляется на гравитационное обогащение для выделения рыхлой, плотной части; далее концентрат подвергается флотации с применением специальных реагентов для очистки от примесей. При наличии железистых минералов применяется магнитная сепарация. Концентрат талька, полученный после обогащения, подвергают последующему отбеливанию. В ряде случаев (при необходимости мелкого помола) используют порошковые мельницы и циклонные сепараторы. В лабораторных и пилотных установках ученых и предприятий Республики Узбекистан отрабатываются параметры этих стадий, подбираются оптимальные режимы измельчения и флотации. Современное оборудование включает дробилки (щековые, конусные), мельницы, классификационные гидроциклоны и пневмостабилизаторы, стандартные флотационные машины и магнитные сепараторы, фильтры и сушилки. Основные технологические проблемы – это контроль тонкости помола (избежать перемола при тонкой фракции), отвод пылегазовых выбросов (газоочистка) и утилизация хвостов [5].

Перспективы развития

Перспективы использования талькового сырья в Узбекистане связаны с внутренним спросом и экспортными возможностями. На внутреннем рынке растет потребность в качественных наполнителях для строительных материалов (фарфоровая и керамическая плитка, известковые штукатурки), пластиков и красок, что позволяет замещать импортные доломиты и мрамор тальковыми концентратами собственного производства. Благодаря значительным запасам страной можно обеспечить себя промышленным тальком и тем самым снизить зависимость от зарубежных поставок. К тому же существует потенциал экспорта концентратов талька и талько-магнезита на соседние рынки (Казахстан, Китай, Россия и др.), особенно если удастся получить продукт высокой чистоты и однородности.

С точки зрения технологий, перспективным является развитие «усиленного» талька – микроталька (сверхтонкий помол для высокотехнологичных применений), а также специальной очистки концентратов (например, обезжелезивания и обесцвечивания) для фармацевтических и косметических нужд. Развитие инновационных методов обогащения (ультразвуковой дисперсии, высокочастотной флотации и др.) и выпуск диверсифицированных продуктов (например, сырья для производства оксидов магния и других соединений) могут открыть новые ниши для отечественного талька.

Заключение

В мировом масштабе тальк остается стратегически важным минеральным сырьем с широким спектром применения. Узбекистан обладает достаточным потенциалом сырьевой базы для обеспечения внутренних отраслей и расширения экспорта. Традиционные методы — гравитационная, флотационная и магнитная сепарация — уже доказали свою эффективность на местных месторождениях, однако дополнительные инвестиции в технологические испытания и доочистку концентратов позволят укрепить конкурентные позиции талька Узбекистана. Рекомендуется продолжить технологические исследования всех проявлений, оптимизировать обогатительную схему с учетом местных минералогических особенностей и развивать производство высококачественных марок талька для фармацевтики и косметики в целях импортозамещения.

Список литературы

1. Анализ размера и доли рынка талька – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.) Source: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/talc-market>.
2. Мировой рынок талька: восстановление объемов производства, изменение моделей потребления. Источник <https://www.indexbox.ru/news/Mirovoj-rynok-talka:-vosstanovlenie-obemov-proizvodstva,-izmenenie-modelej-potrebleniya>.
3. Бадалов Ф.А., Асабоев Д.Х., Нормуродов А.А., Ботиров М.Ш., Ишниязов Ш.Я., Изучение обогатимости пробы талька проявления Кызылсай, Научно обоснованные новые направления поисков с целью повышения эффективности геологоразведочных работ на современном этапе. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. С. 152-158.
4. Бадалов Ф. А., Асабаев Д. Х., Нормуродов А. А., Ботиров М. Ш. Комбинированная технология обогащения тальковой руды. Обогащение руд. №2. 2025. С. 10-16.
5. Бадалов Ф.А., Ботиров М.Ш., Нормуродов А.А., Асабаев Д.Х., Изучение обогатимости пробы талька проявления Четтик, “Mineral xomashyolar va texnogen chiqindilarni samarali qayta ishlashning muammolari, istiqbollari va innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi respublika ilmiy-texnik anjumani materiallari to‘plami. Olmaliq, 2024-yil 15-16-may. B 113-120.